

11. DeepL Research Team (2023) AI- based translation tools and their use in education
12. Harvard Graduate School of Education (2021) Task based and communicative approaches in Modern learning languages.
13. TESOL International Association (2022) Best practices in Blended learning and Technology integration

YAPONIYADA BOSH VAZIR FAOLIYATI

Xamidullayeva Jasmina Jasur qizi

O‘zJOKU talabasi

Annotatsiya: Maqola "Yaponiya bosh vazir faoliyati" mavzusiga bag‘ishlangan bo‘lib, bosh vazir lavozimining vazifalari, davlat hokimiyatidagi roli va muhim qarorlar qabul qilish jarayonlari haqida ma'lumotlar beriladi. Maqolada davlatning rivojlanishida muhim rol o‘ynagan bosh vazirlar va ularning siyosiy faoliyati ham yoritiladi. Bosh vazirning parlament oldidagi javobgarligi va kabinetni boshqarish vazifalari tushintiriladi.

Kalit so‘zlar: Kabinet boshqaruv, siyosiy boshqaruv, shartnoma, nomzod, hukumat.

Аннотация: Данная статья посвящена теме «Деятельность премьер-министра Японии». В ней рассматриваются основные обязанности премьер-министра, его роль в системе государственной власти, а также процесс принятия важных политических решений. В статье также анализируется деятельность премьер-министров, сыгравших значительную роль в развитии Японии, и их политическая деятельность. Кроме того, подробно разъясняются ответственность премьер-министра перед парламентом, а также его

полномочия и обязанности по руководству кабинетом министров.

Ключевые слова: управление кабинетом министров, политическое управление, контракт, кандидат, правительство.

Annotation: This article is devoted to the topic of “The Activities of the Prime Minister of Japan.” It provides information on the main duties of the Prime Minister, his role within the system of state power, and the process of making important political decisions. The article also analyzes Prime Ministers who have played a significant role in Japan’s development and their political activities. In addition, the Prime Minister’s responsibility to the parliament and his authority and duties in managing the cabinet are explained in detail.

Keywords: Cabinet management, political management, contract, candidate, government.

Yaponiya zamonaviy demokratik davlat bo‘lib, unda siyosiy boshqaruv parlament monarxiyasi shaklida tashkil etilgan. Davlat boshlig‘i imperator bo‘lsa-da, real ijro hokimiyati Bosh vazir va Vazirlar Mahkamasi tomonidan amalga oshiriladi. Shu sababli Bosh vazir faoliyati Yaponiya siyosiy tizimining markaziy unsurlaridan biri hisoblanadi.

Yaponiyada bosh vazir saylanish jarayoni:

Yaponiyada bosh vazirni to‘g‘ridan to‘g‘ri xalq saylamaydi. Bosh vazirni Parlament saylaydi. Quyi va Oliy palata tomonidan saylov o‘tkaziladi. Agar ikki palata turlicha nomzodni tasdiqlasa, Quyi palataning qarori ustun bo‘ladi. Parlament tomonidan tasdiqlangan nomzod Imperator tomonidan rasmiy ravishda tayinlanadi. Saylov jarayonida Imperator ishtirok etmaydi. Faqatgina tasdiqlangan shaxs Imperator tomonidan xalqqa e‘lon qilinadi. Bosh vazir o‘z kabinetini shakllantiradi. U kabinet a‘zolarini, ya‘ni, hokimlarni o‘zi saylaydi. Bosh vazir lavozimidan ketsa, u tomonidan saylangan kabinet a‘zolari ham u bilan birga lavozimini tark etadi.

Yaponiyada bosh vazir - mamlakatning eng yuqori ijrochi rahbari hisoblanadi.

Yaponiyada bosh vazirning vazifalari. Bosh vazirning asosiy vazifasi - mamlakat ijro hokimiyatini boshqarish va hukumat siyosatini belgilashdir. U kabinetning ishini boshqaradi va kabinet a'zolarini nazorat qiladi. Kabinet davlat siyosatini ishlab chiqadi va qonunlarni amalda bajaradi. Hisobot berish, ya'ni, parlamentga mamlakat ishlaridan va tashqi aloqalardan hisob beradi. Zarurat tug'ilganda tushuntirishlar beradi. Tashqi diplomatiya bilan ham shug'ullanadi va global yetakchilar bilan uchrashadi. Milliy xavfsizlikda ham o'z vazifalari mavjud. Yaponiyaning Mudofaa Kuchlarining Bosh qomondoni sifatida faoliyat yuritadi. Favqulodda vaziyatlar va milliy xavfsizlik siyosatini nazorat qiladi.

Yaponiya tarixida muhim qarorlar qabula qilgan bosh vazirlar va ularning qarorlari. 1951-yil 8-sentyabrda Yoshida Shigeru tomonidan imzolangan "U.S - Japan Security Treaty shartnomaning mohiyati quyidagilardan iborat edi. Xavfsizlik kafolati shartnoma orqali AQSH Yaponiyani harbiy tahdidlardan himoya qilishga majbur bo'ldi. Shu sababli hozirgi kunda Yaponiyada "Armiya" tizimi mavjud emas. AQSH bu orqali Yaponiyada harbiy bazalarni joylashtirish huquqiga ega bo'ldi, bu esa mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qildi. Bu shartnoma Yaponiyaning urushdan keyingi xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlagan. Yaponjyaning ichki siyosati va iqtisodiy tiklanishi uchun resurslar iqtisodiyotga yo'naltirildi. Keyinchalik 1960 - yilda bu shartnoma yangilangan va kengaytirilgan "Treaty of Mutual Cooperation and Security" bo'lib, hozirgi kunda ham amal qilmoqda.

Yaponiya - Koreya do'stlik shartnomasi Kurota Kiyotako bosh vazirligi davrida 1876-yilda tuzilgan. [1] Ushbu shartnomaning asosiy maqsadi va mohiyati savdo va diplomatik aloqalarni ochish edi. Shartnoma orqali Koreya Yaponiya bilan rasmiy diplomatik munosabatlarni o'rnatishga rozi bo'ldi. Bu shartnoma Koreyaning mustaqil siyosatini cheklab, Yaponiya uchun mintaqada strategik afzallik yaratdi. Shartnoma harbiy bosim ostida imzolangan bo'lsa-da rasmiy diplomatik hujjat sifatida Koreya bilan munosabatlarni tartibga solgan. 1876 - yilda tuzilgan shartnoma tarixiy ahamiyatga ega hisoblanadi. Hozirgi kunda "Treaty of Ganghwa"

shartnomasi o‘z kuchiga ega emas. 1952 - yildan keyin zamonaviy diplomatik shartnomalar va ikki davlatning mustaqil kelishuvlariga erishilgan.

Hozirgi vaqtda Yaponiyaning bosh vaziri - Sanae Takaichi. U 2025 - yil 21-oktyabrda Yaponiyaning parlamenti tomonidan saylandi va shu bilan birgalikda u Yaponiyaning birinchi ayol bosh vaziri sifatida tarixdan joy oldi. Saylovdan oldin Shigeru Ishibe bosh vazirlikdan iste'fo olgan, shundan so‘ng Takaichi yangi bosh vazir etib saylangan. 2025- yil oxiri holatiga ko‘ra Noto zilzilasidan keyin Ishikawa prefekturasiga tashrif buyurgan 2024 - yil 1 - yanvarda Noto yarimoroli 7.6 ballik zilzila va tsunami ta'sirida jiddiy talofat ko‘rdi. Taxminan 150,000 ta uylarga shikast yetdi. Tabiiy ofat natijasida deyarli 500 kishi halok bo‘lgan. 2025 - yilning dekabrda Bosh vazir Sanae Takaichi Noto hududiga tashrif buyurdi. Bu uning Bosh vazir bo‘lganidan so‘ng ilk tashrifi edi. Tashrif davomida u ofat oqibatlarini ko‘zdan kechirdi, vaqtinchalik turar joylarni ko‘rdi. Hukumatning tiklashni davom ettishi majburiyatini tasdiqladi. [5]

Xulosa qilib aytganda, Yaponiyada bosh vazir lavozimi davlat boshqaruvida muhim o‘rin egallaydi. U ijro hokimiyatining rahbari sifatida siyosiy barqarorlik, milliy xavfsizlik va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Tarixiy va zamonaviy bosh vazirlarning qarorlari Yaponiya davlatining ichki va tashqi siyosatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etgan. Ayniqsa, favqulodda vaziyatlardagi tezkor va mas'uliyatli faoliyat bosh vazir lavozimining ahamiyatini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Yaponiya Konstitutsiyasi, 1947-yil.
2. Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan%E2%80%93Korea_Treaty_of_1876
3. Curtis, G. L. The Japanese Way of Politics. Columbia University Press.
4. McCargo, D. Contemporary Japan. Palgrave Macmillan.
5. nippon.com.